

FLEKTIV VA AGGLYUTINATIV TILLAR VA ULARNING O'ZIGA XOS
XUSUSIYATLARI

Begmatova Nargiza Baris qizi

1-bosqich talabasi

Qarshi davlat universiteti Filologiya fakulteti

Ilmiy rahbar: Radjabova Ziyodaxon Ibodulla qizi

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Annotatsiya: *Ushbu maqolada flektiv va agglyutinativ tillar xususida so'z boradi. Ularning xususiyatlari misollar yordamida ko'rsatiladi.*

Abstract: *This article discusses inflectional and agglutinative languages. Their characteristics are explained using examples.*

Аннотация: *В данной статье рассматриваются флективные и агглютинативные языки. Их свойства проиллюстрированы примерами.*

Kalit so'zlar: *flektiv, agglyutinativ, fleksiya, Fridrix Shlegel, tillar.*

Keywords: *inflectional, agglutinative, flexion, Fridrix Shlegel, languages.*

Ключевые слова: *флективный, агглютинативный, слибание, Фридрих Шлегел, языки.*

Morfologik tipologiya tillarni qarindoshlik munosabatidan qat'i nazar grammatik tuzilishi asosida turlarga ajratadi. Tillarning morfologik tipologiyasiga bag'ishlangan dastlabki ilmiy asar Germaniyada 1809-yilda Fridrix Shlegel tomonidan yaratilgan. "Hindlarning tili va donoligi "degan asarida F. Shlegel tillarni flektiv va affiksallarga ajratadi. Uning fikricha, tillar paydo bo'lgan kundan boshlab, bu ikki turdan biriga mansub bo'ladi va shunday qoladi. Shunday qilib, tildagi doimiy sodir bo'lib turuvchi o'zgarish inkor etiladi. Tasnifga asos qilib so'z o'zagidagi o'zgarish olingan F. Shlegel gapda so'zlar munosabatga kirishganda o'zakning ichki tuzilishi o'zgaradigan tillarni istiqbolli hisoblab, ularni flektiv tillar deb atagan, bu turga nemis va boshqa hind-ovrupo tillarini kiritgan. Uning fikricha affiksallarning o'zaklari o'zgarmaydi, grammatik shakl va affikslarning to'g'ridan-to'g'ri qo'shilishi tufayli o'zgaradi. Bunday tillarni u "nuqsonli tillar" deb atab, ularga grammatik strukturasi turkey tillarnikiga o'xshagan tillarni kiritgan.

Flektiv tillar

Shraybe-shriyb

Лежу-лѐг

Affiksall tillar

yozayapman-yozdim

Yotibman-yotdim

Aka-uka Shlegellar affiksall deb atagan tillar guruhini Gumboldt agglyutinativ atamasi bilan atadi.

Flektiv tillar (flexio lotincha so'z bo'lib ,“egilmoq, ”bukilmoq” degan ma'noni bildiradi.) tipiga hind-yevropa va xom-som tillar oilasiga mansub bo'lgan tillar kiradi. Bu tillar sintetik flektiv tillar va analitik flektiv tillarga ajratiladi.

Flektiv tillarga xos bo'lgan umumiy xususiyatlar quyidagilar:

1. Bir fleksiya bir nechta ma'no anglatishi mumkin. Masalan, rus tilidagi виж-у so'ziga -у fleksiyasi bir vaqtning o'zida shaxs, son, zamoni ko'rsatadi.

2. Bir fleksiya bir nechta variantga ega bo'lishi mumkin. Masalan, rus tilida otlarda ko'plik -и, -ы, -а, -я kabi qo'shimchalar yordamida yasaladi: столы, стулья, дома, книги

3. O'zakka va negizga fleksiya qo'shilganda tovushlar almashinuvi kuzatilishi mumkin.

Бежат-бегу

Писать-пишу

4. O'zak va negiz, negiz va grammatik fleksiyalar o'rtasidagi chegarani aniqlash ko'p qiyinchiliklar tug'diradi:

Мыться-моюсь

Пить-пью

5. Ichki fleksiyalarga boy: masalan, arab tilida:

Kitab-kitob

Kutub-kitoblar

Tiktib-u (jenskiy rod) yozyapti

Jiktib-u (mujskoy rod) yozyapti

Uktib-men yozyapman

Лечь-лягу

Петь-петью

Везти-вожу va hokazo.

6. Grammatik shakllari suppletiv yo'l bilan yasaladigan so'zlar ko'plab uchraydi. Masalan rus tilida :

Ходить-ше'л

Я-меня

Хорошо-лучше

Nemis tilida :

sein, bin, ist, war va boshqalar.

Agglyutinativ tillar (agglutinate lotincha so'z bo'lib, "ulash", "yopishtirish", "ketma-ketlik" dir) Agglyutinativ tillarga turkiy, fin-ugor, yapon, koreys, dravid, bantu tillari kiradi.

Agglyutinativ tillarga xos xususiyatlar:

1. Affikslarga boy, gapda so'zlarni bir-biriga bo'g'lash uchun asosan ana shu qo'shimchalardan foydalaniladi.

2. Bir affiksli bir grammatik ma'no ifodalaydi, shu xususiyati bilan agglyutinativ tildagi affikslar fleksiyalardan farq qiladi.

Masalan:

Пиш-у hozirgi zamon Yoz-yap-man
1-Shaxs birlik

O'zbek tilidan olingan misolda yap-zamon ko'rsatkichi, -m shaxs ko'rsatkichi - an son ko'rsatkichidir. Rus tilida bu ko'rsatkichlar hammasi faqat birgina u bilan ifoda etiladi;

3. Affikslar asosan bir xil ko'rinishda bo'lib, variantlari deyarli yo'q. Masalan o'zbek tilida ko'plik faqat -lar qo'shilishi orqali yasaladi; kelishik qo'shimchalarining deyarli hammasi o'z ko'rinishiga ega; variantlari bor qo'shimchalar esa (masalan: -m, -im, -ng, -ing, -ka, -ga, -qa kabilar), so'zlarning fonetik tuzilishi bilan bog'liq (pozitsion o'zgarishlarga kiradi).

4. O'zak, negiz, grammatik affikslar orasidagi chegara doimo aniq, masalan: ish-chi-lar-dan, dars-lik-lar-ni.

5. So'zlarning grammatik shakllarini yasashda suppletiv hodisasi deyarli uchramaydi.

6. Ko'pchilik agglyutinativ tillarda so'z tartibi nisbatan qat'iy. Lekin bu qat'iylik analitik flektiv tillardagi sabablar bilan tushuntirilmaydi. So'z tartibining buzilishi hamma vaqt ham so'z funksiyasining o'zgarishiga olib kelmaydi; qat'iy so'z tartibi ko'proq til an'anasi bilan bog'liq. Masalan o'zbek tilida oddiy gaplardagi so'z tartibi quyidagicha: ega-to'ldiruvchi-kesim.

7. So'zlarga qo'shiladigan affikslar o'zakka ma'lum tartib asosida qo'shiladi. Agglyutinativ tillarni o'rganuvchilar ularning grammatik tuzilishidagi bu xususiyatni hisobga olishlari kerak.

8. Agglyutinativ tillar affikslarning o'zakdan oldin yoki keyin turishiga ko'ra prefiksial agglyutinativ tillar va postfiksial agglyutinativ tillarga bo'linadi. Turkiy tillar postfiksial agglyutinativ tillardir. Afrikadagi suaxili tili prefiksial tildir. Masalan: anamataka so'zida uchta prefiksdan keyin o'zak o'rin olgan, ya'ni a-na-m-ataka (u buni xohladi).

Xulosa: Tillarning morfologik (tipologik) tasnifi to'g'risida gap borganda hech bir til o'z xususiyatlari bilan boshqa tilga mos kelmasligini aytib o'tish o'rinlidir, demak tipologiya mutlaq, absolyut emas, nisbiydir. Tillar o'zlarining ko'proq xususiyatlari bilan u yoki bu turga mansub bo'lishi mumkin. Har bir tilda flektiv, agglyutinativ va boshqa elementlar bo'lishi tabiiy.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. M.T.Irisqulov "Tilshunoslikka kirish" Toshkent. "Yangi asr avlodi" 2009.
2. Zulxumor Xolmanova "Tilshunoslik nazariyasi" darslik "Nodirabegim" nashriyoti Toshkent 2020.